

ОчеркиEssays

DOI: 10.24412/2686-7702-2021-4-53-62

Наукометрия в Институте Дальнего Востока РАН

Горчакова Т.Е., Казаков О.И.

Аннотация. В сентябре 2021 г. Институт Дальнего Востока РАН отметил своё 55-летие. В настоящей статье бывшие руководители ликвидированных в 2020–2021 гг. подразделений – Центра научной информации и документации (ЦНИД) Т.Е. Горчакова и Отдела наукометрии и информационных технологий (ОНИТ) О.И. Казаков – вспоминают о движении ИДВ РАН, почти закрытого НИИ, в сторону «открытой науки» (Open Science) в части публикационной деятельности научных сотрудников и внедрения наукометрии. Это было вызвано изменением государственной оценки деятельности НИИ, ранее входивших в Российскую академию наук, а после «реформы РАН» 2013 г. оказавшихся подведомственными организациями сначала Федерального агентства научных организаций (ФАНО России), а с 15 мая 2018 г. – Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Обязательными стали такие принципиально новые (по сравнению с периодом СССР) практики, как оценка публикационной активности учёных по данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), а также публикации в журналах, входящих в международные системы научного цитирования типа Web of Science Core Collection. ИДВ РАН потребовалось серьёзно пересмотреть политику открытости научной деятельности, а также принять ряд организационных решений.

Ключевые слова: ИДВ РАН, история, наукометрия, открытая наука, открытый доступ, РИНЦ, Web of Science.

Авторы:

Горчакова Татьяна Евгеньевна, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе, руководитель Центра научного мониторинга и развития, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-1116-1200; E-mail: tatiana.gorchakova@gmail.com

Казаков Олег Игоревич, начальник Отдела научного мониторинга, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Горчакова Т.Е., Казаков О.И. Наукометрия в Институте Дальнего Востока РАН // Восточная Азия: факты и аналитика. 2021. № 4. С. 53–62. DOI: 10.24412/2686-7702-2021-4-53-62

The Scientometrics in the Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences

T.E. Gorchakova, O.I. Kazakov

Abstract. In September 2021, the Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences celebrated its 55th anniversary. In the article T.E. Gorchakova and O.I. Kazakov, the former heads of the eliminated in 2020–2021 divisions (the Center for Scientific Information and Records and the Department of Scientometrics and Information Technologies), recall the movement of the IFES RAS from an almost closed research Institute towards the implementation of the concept of Open Science in terms of publication activities of the organization's researchers and the introduction of scientometrics.

The need for “openness” was caused by a change in state approaches to assessing the activities of research institutes that had been a part of the Russian Academy of Sciences previously. After the “reform of the Russian Academy of Sciences” in 2013, they became subordinate organizations initially to the Federal Agency for Scientific Organizations (FASO) of Russia, and from May 15, 2018 onwards – to the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. There appeared such fundamentally new (in comparison with the USSR period) approaches as assessment of the publication activity of scientists according to the Russian Science Citation Index (RSCI), as well as the need for the Russian scientists to index their publications in international scientific citation systems such as, for example, the Web of Science Core Collection. This approach required a serious revision of the IFES RAS policy of openness of its scientific activity, as well as the adoption of a number of organizational decisions.

Keywords: IFES RAS, history, scientometrics, open science, open access, RSCI, Web of Science.

Authors:

Gorchakova Tatiana E., PhD (Economics), Deputy Director for Science, Head of the Center for Scientific Monitoring and Development, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-1116-1200; E-mail: tatiana.gorchakova@gmail.com

Kazakov Oleg I., Head of the Scientific Monitoring Department, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

Conflict of interests. The authors declare the absence of the conflict of interests.

For citation: Gorchakova T.E., Kazakov O.I. (2021). *Naukometriya v Institute Dal'nego Vostoka RAN [The Scientometrics in the Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences]. Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 4: 53–62. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2021-4-53-62

Введение

Практическое воплощение идей *открытой науки* (Open Science) приобретает всё большее значение для развития отечественной науки и научных журналов. Доступные широким слоям общества публикации отечественных учёных, нацеленные, в частности, на популяризацию академической деятельности, имеют большое социальное значение. Открытые для всего мира статьи и монографии позволяют учёным разных стран оперативно

знакомиться с работами коллег, что активизирует их деятельность и способствует повышению уровня цитируемости авторов¹.

В контексте парадигмы *открытой науки* Институт Дальнего Востока РАН, который был создан в сентябре 1966 г. постановлением Президиума АН СССР и изначально нацелен на изучение Китая, а позже стал заниматься также странами Восточной и Юго-Восточной Азии, с 2014 по 2020 г. прошёл путь от открытия на сайте организации электронной библиотеки ИДВ РАН до создания журналов *открытого доступа* (Open Access), их продвижения в Web of Science Core Collection, а также использования методов наукометрии в оценке деятельности научных сотрудников.

РИНЦ как начало внедрения в ИДВ РАН наукометрии

Директор ИДВ РАН академик М.Л. Титаренко 28 февраля 2014 г. подписал приказ №54п о внедрении наукометрических методов в научно-организационную, исследовательскую и информационную деятельность Института. Информационный отдел был преобразован в Отдел наукометрии и информационных технологий (ОНИТ), который возглавил О.И. Казаков, ранее занимавший должность старшего научного сотрудника Центра японских исследований ИДВ РАН. Подразделению доверили новый для Института участок работ – наукометрию, что, в частности, послужило развитию новых, более формализованных подходов к оценке деятельности научных сотрудников.

Их регистрацию в электронной библиотеке eLIBRARY.RU М.Л. Титаренко поручил провести в первую очередь. Такая задача была поставлена перед ОНИТ, чтобы добиться высоких показателей Института в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)² – единственной в нашей стране системе научного цитирования. К концу 2014 г. эта цель в основном была достигнута: если в 2010 г. в Science Index были зарегистрированы три автора – сотрудника Института, то в 2011 г. – 12, в 2013 г. – 50, а в 2014 г. насчитывалось уже 125 человек.

В 2015 г. ИДВ РАН заключил с НЭБ eLIBRARY.RU первый лицензионный договор Science Index для организаций (SI-276). Впоследствии он ежегодно перезаключался, что позволяло отображать в РИНЦ действительный состав научных кадров ИДВ РАН и получать более точные показатели сотрудников и Института за счёт корректной привязки записей по публикациям и цитированиям к профилю авторов, а также правильной аффилиации и исправления технических ошибок (табл. 1).

¹ Наукометрия и знание: мировая наука России или бизнес-монополия Запада? URL: <https://regnum.ru/news/innovatio/3369524.html> (дата обращения: 30.11.2021).

² РИНЦ – национальная библиографическая база данных научного цитирования, аккумулирующая публикации российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций. Она предназначена не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но является также мощным аналитическим инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д. См.: https://www.elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 30.11.2021).

Таблица 1. Публикации сотрудников ИДВ РАН по годам

Название показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Число публикаций в РИНЦ	365	363	443	529	502	718	525	562	420	446
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ	93	103	84	94	100	111	118	114	142	132
Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus	10	21	7	11	15	22	21	40	41	40

Источник: РИНЦ. Дата обновления показателей организации: 10.08.2021.

ОНИТ начал регулярно проводить мониторинги публикационной активности научных сотрудников в базе РИНЦ, а также готовить сравнительную аналитику по НИИ, входящим в Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН (рис. 1, 2).

Рис. 1. Общее число публикаций за 5 лет (2016–2020).

Источник: РИНЦ. Дата обновления показателей: 10.08.2021.

Рис. 2. Среднее число публикаций в расчёте на одного автора, за 5 лет (2016–2020).

Источник: РИНЦ. Дата обновления показателей: 10.08.2021.

В декабре 2019 г. Минобрнауки России информировало о старте мероприятий по корректировке государственного задания на 2020 г. для научных организаций, подведомственных министерству. Была разработана методика расчёта качественного показателя государственного задания «Комплексный балл публикационной результативности» (КБПР), которая была скорректирована в январе 2020 г.³ К параметрам, уже фигурирующим в РИНЦ, таким как количество публикаций, цитирований, индекс Хирша и др., был добавлен годовой КБПР организации (табл. 2). В августе 2020 г. Минобрнауки России ещё раз пересмотрело методику расчёта КБПР⁴. В этом варианте были учтены «особенности гуманитарных и общественных направлений науки».

³ О корректировке государственного задания с учётом методики расчёта комплексного балла публикационной результативности. URL: <https://docs.cntd.ru/document/564894817> (дата обращения: 30.11.2021).

⁴ Методика расчёта качественного показателя государственного задания «Комплексный балл публикационной результативности» для научных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, на 2020 год. URL: https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=24754 (дата обращения: 30.11.2021).

Таблица 2. Комплексный балл публикационной результативности ИДВ РАН по годам

Направление науки	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Общественные науки	279,66	270,87	252,55	347,37	337	461,52	400,83	460,7	389,2	327,42
Гуманитарные науки	43,33	43,59	126,4	82,03	135,17	57,44	223,44	73,38	56,24	88,95
Все направления	323,11	316,46	382,23	431,52	474,16	521,69	626,31	536,46	447,3	421,37

Источник: РИНЦ. Дата обновления показателей организации: 10.08.2021.

В марте 2014 г. директор ИДВ РАН, академик М.Л. Титаренко поддержал инициативу создания электронной библиотеки научных изданий ИДВ РАН с целью информирования государственных организаций, учёных и широкой общественности о научной и публицистической деятельности Института. В этой библиотеке, основанной на системе Alexandria Book Library⁵, в свободном доступе стали размещаться издания разных лет. После её открытия был зафиксирован рост читательского интереса к изданиям Института. Со временем пришло коллективное понимание – для распространения информации о научной деятельности ИДВ РАН и повышения числа цитирований необходимо, чтобы все работы размещались в электронной библиотеке именно в открытом доступе⁶. Позднее появилась и другая тенденция: прекращение выпуска тех изданий, которые не соответствовали концепции *открытой науки* и публикациями в которых нельзя было отчитаться об итогах научных исследований (ранее они помечались грифом ДСП, когда такого рода «открытость» была неммыслима).

Здесь необходим небольшой исторический экскурс. В июне 1960 г. в руководстве ЦК КПСС лично Н.С. Хрущевым было принято решение о закрытии Института китаеведения АН СССР, который был создан в Москве в 1956 г.⁷ Президиум АН СССР, ссылаясь на Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1960 г., издал постановление за подписью и.о. президента Академии наук СССР А.В. Топчиева от 22 июля 1960 г. о преобразовании Института востоковедения и Института китаеведения в Институт народов Азии. Как оказалось, внешне безобидная реорганизация двух академических структур нанесла серьёзный удар по китаеведению. В частности, из-за отсутствия квалифицированных

⁵ Alexandria Book Library – компонент Joomla, который даёт возможность управлять личной или публичной библиотекой. Alexandria Book Library является бесплатной системой с открытым исходным кодом. URL: <https://alexandriabooklibrary.org> (дата обращения: 30.11.2021).

⁶ *Открытый доступ* не совпадает с коммерческим взглядом на науку. Подобная «коммерция» противоречит интересам учёных, которые, с одной стороны, хотят познакомить коллег со своими работами сразу после их выхода, а с другой, иметь возможность оперативно получать такую же услугу от других авторов. Яркими примерами подобной коммерциализации стало появление в стране «хищнических журналов», в которых нет рецензирования, но есть сбор денег и, вероятно, коррупционные схемы при размещении таких изданий в представительных базах данных. См., напр.: Светлана Зернес. Рецензирование – открыть, «хищников» – закрыть // Троицкий вариант. 21.11.2017. URL: <https://trv-science.ru/2017/11/recenzirovanie-otkryt-xishhnikov-zakryt/> (дата обращения: 30.11.2021).

⁷ Печатным органом Института китаеведения АН СССР был журнал «Советское китаеведение», который в 1960 г. также был закрыт.

научных консультаций по ситуации в Китае и российско-китайским отношениям на уровне ЦК КПСС и правительства в 1960-е гг. был сделан ряд неверных шагов⁸. Через шесть лет после ликвидации Института китаеведения было принято решение о его воссоздании в новой «редакции», но под «нейтральным» названием «Институт Дальнего Востока АН СССР», который должен был заниматься проблемами современного Китая и российско-китайскими отношениями с XVII в. [Шабалин].

В связи с этим длительное время ИДВ АН СССР/РАН, о деятельности которого тем не менее было хорошо известно в Китае, не афишировал направления своих исследований, учитывая сложный характер советско/российско-китайских отношений. В частности, некоторые публикации учёных Института расценивались в Китае негативно.

Однако «хранитель традиций» – директор ИДВ РАН академик М.Л. Титаренко пошёл на то, чтобы сделать работу учёных более открытой, а их публикации (монографии, сборники статей, журналы) разместить в свободном доступе электронной библиотеки. Это была своеобразная ликвидация парадигмы секретности, которая многие годы приводила, в частности, к тому, что название «Институт Дальнего Востока» у широкой публики ассоциировалось не с Китаем, а с дальневосточным рыболовным промыслом. Характерно, что после «реформы РАН» в 2013 г. новые «хозяева» Института в ФАНО России и Минобрнауки РФ задавали руководству ИДВ РАН вопросы об икре и рыбе.

Фактически лишь в последнее десятилетие благодаря информированию о деятельности Института, а также многочисленным комментариям экспертов Института в отечественных СМИ, ИДВ РАН стал широко известен как НИИ, занимающийся изучением таких стран, как Китай, Япония, Южная Корея, Северная Корея и Вьетнам.

Выход на международные базы

В 2012 г. майскими указами В.В. Путина была поставлена цель – увеличить к 2015 г. доли публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, до 2,44 %⁹. И хотя этот уровень не был достигнут (в 2015 г. количество публикаций российских учёных составило 2,12 % от общемирового¹⁰), но установка политического руководства высоко оценивать публикации научных работ отечественных учёных в Web of Science, Scopus и других международных системах чиновниками ФАНО России и Минобрнауки России была взята на вооружение. Например, согласно методике от 25.08.2020, КПБР рассчитывается, исходя из следующей классификации «коэффициента качества статьи/журнала»:

⁸ В китаеведческой среде существует мнение, что бездумная ликвидация Института китаеведения АН СССР в 1960 г. стала одним из важных факторов, который способствовал распаду СССР.

⁹ Подписан Указ о мерах по реализации государственной политики в области образования. URL: <http://kremlin.ru/acts/news/15236> (дата обращения: 30.11.2021).

¹⁰ Всё ли плохо в российской науке. URL: https://www.gazeta.ru/science/2016/02/08_a_8063723.shtml (дата обращения: 30.11.2021).

1) для всех направлений науки, кроме гуманитарных и общественных:

Обозначение*	Q1	Q2	Q3	Q4	Q	S	R	V	B
Коэффициент	20	10	5	2,5	1	1	1	0,12	1

* Q1, Q2, Q3, Q4 – публикации в изданиях, индексируемых Web of Science Core Collection (выбирается максимальный квартиль в случае, если журналу присвоен квартиль по нескольким направлениям); Q – публикации в изданиях без квартиля, но входящие в Web of Science Core Collection; S – публикации в изданиях, индексируемых в Scopus и не индексируемых в Web of Science; R – публикации в журналах из RSCI Web of Science, не индексируемых в Web of Science Core Collection и Scopus (по данным РИНЦ); V – публикации в журналах списка ВАК, не входящих в вышеперечисленные пункты (по данным РИНЦ); B – монографии, зарегистрированные в Российской книжной палате.

2) для гуманитарных и общественных направлений науки:

Обозначение*	W	S	R	V	B
Коэффициент	3	3	3	1	1 балл за 1 авт.л. – монография; 0,75 баллов за 1 авт.л. – сборник научных статей; 0,5 балла за 1 авт.л. – комментарии к изданиям классики, словарные, архивные и др. публикации

* W – публикации в журналах, индексируемых Web of Science Core Collection, независимо от присвоенного журналу квартиля; S – публикации в изданиях, индексируемых в Scopus и не индексируемых в Web of Science; R – публикации в журналах из RSCI Web of Science, не индексируемых в Web of Science Core Collection и Scopus; V – публикации в журналах списка ВАК, не входящих в вышеперечисленные пункты (по данным РИНЦ); B – рецензируемые издания книжного формата, рекомендованные к печати Учёным советом организации, зарегистрированные в Российской книжной палате.

Характерно, что «коэффициент качества статьи/журнала» в разы выше для изданий, входящих в Web of Science и Scopus, по сравнению с журналами из перечня ВАК.

Журналы (издания с ISSN)

До 2016 г. ИДВ РАН выпускал лишь один журнал – «Проблемы Дальнего Востока», первый номер которого увидел свет в 1972 г. Его учредители – Российская академия наук и ИДВ РАН. Издание входит в перечень ВАК и базу Russian Science Citation Index (RSCI)¹¹ и выпускается раз в два месяца. Поскольку статус журнальных статей с точки зрения отчётности стал более высоким, в ИДВ РАН встал вопрос о создании новых периодических изданий.

В 2016 г. директор ИДВ РАН С.Г. Лузянин поддержал инициативу сотрудников выпускать электронное ежеквартальное издание «Японские исследования»¹² (гл. редактор – д.и.н. Д.В. Стрельцов), в 2018 г. – журнал «Вьетнамские исследования» (гл. редактор – д.и.н. В.М. Мазырин), а в 2019 г. – журнал «Восточная Азия: факты и аналитика» (гл. редактор – к.э.н. Т.Е. Горчакова). В настоящее время журналы «Японские исследования» (под названием «Japanese Studies in Russia») и «Вьетнамские исследования» (под названием «Russian Journal of Vietnamese Studies-Vyetsnamskiy issledovaniya») включены в базу

¹¹ В рамках совместного проекта компаний Clarivate Analytics и НЭБ eLIBRARY.RU – 1000 лучших российских журналов на платформе Web of Science. URL: https://www.elibrary.ru/project_rsci.asp (дата обращения: 30.11.2021).

¹² Журнал «Японские исследования» выпускается совместно с Ассоциацией японоведов. URL: <http://japanjournal.ru> (дата обращения: 30.11.2021).

Emerging Sources Citation Index (ESCI), которая является частью Web of Science Core Collection.

Несомненно, важно и то, что в самой известной международной системе научного цитирования Web of Science стали появляться русскоязычные журналы, фактически представляющие и пропагандирующие отечественную науку на международной арене. При этом ИДВ РАН отчитывается и тем, что сегодня два его журнала входят в Web of Science Core Collection.

В ИДВ РАН с ориентацией на концепцию *открытой науки* продолжают издаваться и более ранние печатные издания. Это главный журнал Института – «Проблемы Дальнего Востока» (гл. редактор – д.полит.н. А.В. Виноградов), который предлагает электронную версию своих номеров в открытом доступе¹³, ежегодный журнал «Китай в мировой и региональной политике. История и современность» (составитель и отв. редактор – к.э.н. Е.И. Сафронова), а также «Человек и культура Востока. Исследования и переводы» (составитель и отв. редактор – В.Б. Виноградская).

Журналы Института размещают свои выпуски на собственных веб-сайтах, а также в открытом доступе в НЭБ eLIBRARY.RU и НЭБ «КиберЛенинка». Издания, входящие в Web of Science Core Collection, выкладываются в базе ESCI бесплатно для подписчиков.

Согласно табл. 1, начиная с 2018 г. количество статей научных сотрудников ИДВ РАН в журналах, входящих в Web of Science или Scopus, в среднем удвоилось – с 20 до 40 в год.

Очевидно, что роль качественных научных изданий, которые обеспечивают рецензирование статей признанными специалистами в научной деятельности, будет только возрастать. ИДВ РАН, следуя принципам *открытой науки*, должен будет прилагать профессиональные усилия, чтобы не только сохранить достижения прошлых лет, но и расширять присутствие отечественных учёных на мировой арене путём продвижения своих изданий в ведущие российские и международные научные библиотеки.

Книги (издания с ISBN)

Помимо журналов, которые могут фигурировать в Web of Science или Scopus, в Институте стали решать задачу размещения книг в базах Web of Science Core Collection. В 2016 г. в базе Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) появилась первая книга ИДВ РАН на русском языке – «Корейский полуостров в эпоху перемен». В основу этой коллективной монографии легли материалы состоявшейся в марте 2016 г. XX научной конференции корееведов России и стран СНГ. В дальнейшем в базе CPCI-SSH стали размещаться материалы крупных конференций, проходивших в ИДВ РАН.

Также в последующие годы сборники статей были размещены и в базе Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH). В частности, ежегодники «Китай в мировой и региональной политике. История и современность» (под названием «China in World and Regional Politics: History and Modernity») и «Человек и культура Востока. Исследования и переводы» (под названием «Peoples and Cultures of the Orient Studies and Translations») размещаются именно в базе BKCI-SSH.

¹³ Научный и общественно-политический журнал «Проблемы Дальнего Востока». URL: <http://fareasternstudies.ru> (дата обращения: 30.11.2021).

С целью дальнейшего улучшения качества изданий ИДВ РАН в конце 2019 г. в Институте была создана комиссия, которая предложила внедрить в издательскую практику стандарты оформления монографий и сборников статей. И хотя её рекомендации, озвученные на заседании Учёного совета 16 октября 2019 г., получили позитивные оценки, в полной мере они так и не реализованы.

ИДВ РАН не обошёл стороной вопрос о проверке рукописей на плагиат и заимствования. В 2020–2021 гг. эта работа стала проводиться не только для статей, направляемых в журналы, что является обязательной процедурой, но и для монографий и сборников.

Заключение

Начиная с 2014 г. в ИДВ РАН стали внедрять наукометрические подходы, вызванные новыми требованиями ФАНО и Минобрнауки России к предоставлению отчётов по выполнению государственных заданий и включению в них показателей РИНЦ, Web of Science, Scopus, Академии Google и др. Изменения привели к появлению в Институте новых функций для сотрудников, решающих задачи наукометрии и продвижения изданий ИДВ РАН в международные базы. Основные вопросы до 2020 г. успешно решались Центром научной информации и документации (ЦНИД) и Отделом наукометрии и информационных технологий (ОНИТ).

23 марта 2020 г. Минобрнауки России назначило врио директора ИДВ РАН д.и.н. А.А. Маслова, который в октябре 2020 г. в рамках своей «реформы» ликвидировал ОНИТ, разбив его на два отдела, а в 2021 г. фактически ликвидировал и ЦНИД. Минобрнауки России 8 октября 2021 г. назначило и.о. директора ИДВ РАН д.ф.н. К.В. Бабаева, который начал восстанавливать работу необходимых Институту структур, занимающихся системной оценкой и мониторингом деятельности научных сотрудников, научных подразделений и всего Института. С 1 декабря 2021 г. в ИДВ РАН создан новый Центр научного мониторинга и развития, который возглавила заместитель директора по научной работе, к.э.н. Т.Е. Горчакова. Очевидно, что успешность принимаемых новой администрацией мер по кадровым и организационным вопросам может быть подтверждена лишь результатами работы Института в конце 2022 г., именно на этот год, например, намечена плановая аттестация научных сотрудников.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Шабалин В.И. Упущенный шанс // Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 2. С. 11–23.

REFERENCES

Shabalin V.I. (2015). Upushchennyuy shans [A missed chance]. *Problemy Dal'negoy Vostoka*, 2: 11–23. (In Russian).